

Љубица Михајловић,*
Докторанд,
Правни факултет, Универзитет у Нишу,
Република Србија

UDK: 341.231.14-053.2:502
UDK: 342.726-053.2:614
UDK: 349.6
DOI: 10.5281/zenodo.18046974

Прегледни научни чланак

Примљен: 13.12.2025.
Прихваћен: 22.12.2025.

ПРАВО ДЕТЕТА НА ЗДРАВУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Апстракт: *Право на здраву животну средину препознато је као људско право, које је као такво гарантовано на међународном и националном нивоу. Раније је право детета на здраву животну средину разматрано са становишта остваривања права детета на живот, опстанак и развој.*

Аутор у раду инсистира на томе да право на одговарајућу животну средину представља самостално право детета, које као такво ужива правну заштиту. У раду ће бити приказан међународноправни и национални правни оквир у коме се право детета на одговарајућу животну средину остварује и штити. Значајан део рада биће посвећен сагледавању овог права детета са позиције ставова Комитета за права детета изражених у Општем коментару бр. 26(2023) о правима деце и животној средини са фокусом на климатске промене.

Кључне речи: *права детета, животна средина, Општи коментар бр. 26(2023) Комитета за права детета.*

* ljubicamihajlovic90@gmail.com

*Деца имају право да живе у чистом,
зеленом, здравом и одрживом свету!*¹

1. Увод

Права детета јесу људска права која деца уживају саобразно свом узрасту и развојној зрелости. Корпус права детета унеколико је ужи, али истовремено и шири од корпуса људских права уопште. Ово прои-злази из својстава детета и карактеристичне његове природе. Деца представљају најрањивији део људске популације. Са једне стране она имају потребу за старањем и заштитом, док је са друге стране потребно децу оснажити и пустити их да буду актери, да учествују у процесима који их окружују. Деца имају права као и сва људска бића, попут права на живот, права на приватност, право на слободу изражавања мишљења и сл. Нека права су им, управо због те њихове незрелости, ускраћена. Политичка права, као што је право гласа, немају. Са друге стране, нека права су својствена само деци. Такво је нпр. право детета на игру, разоноду и доколицу, право да се родитељи о њима старају пре свих других, као и право детета на одржавање личних односа са осо-бама са којима га везује посебна блискост и др. Каталог права детета садржан је у Конвенцији о правима детета. Овај обавезујући међуна-родноправни документ садржи корпус грађанских, социјалних, еко-номских и културних права све деце света.² Права деце, као посебни корпус права која се разликују од људских права уопште, последица је опште претпоставке да су одрасле особе зреле, док деца то нису, одно-сно да дете још увек није у потпуности сазрела особа. (Вучковић Шахо-вић, Петрушић, 2015: 20)

¹ Findings from the Second Phase of Consultations with Children and Young People for General Comment No. 26, June 2023. Доступно на <https://childrightsenvironment.org/wp-content/uploads/2023/06/Findings-from-the-Second-Phase-of-Consultations-with-Children-and-Young-People-for-General-Comment-No.26-6.pdf>, приступ 12. 12. 2025. године.

² У даљем тексту КПД. Реч је о универзално прихваћеном међународноправном акту, који су ратификовале све државе света, изузев САД-а, које су КПД потписале али је нису и ратификовале. И у овој држави КПД има обавезујући карактер као део међународног обичајног права. Конвенција је усвојена у форми резолуције Генералне скупштине Уједињених нација бр. 44/25 од 20. новембра 1989. године. Текст Конвенције о правима детета доступан је на , приступ 11. 12. 2025. године. Дан доношења КПД, 20. новембар, проглашен је 1990. године Светским даном детета. Наведено према <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx><https://www.un.org/en/observances/world-childrens-day>, приступ 11. 12. 2025. године.

2. Појам права на здраву животну средину

Право на здраву животну средину представља једно од права које уживају сва људска бића. Реч је о праву треће генерације, које се сврстава у групу економских, социјалних и културних права, чија је конституционализација започела у другој половини двадесетог века. (Славнић, 2012: 620) Сврстава се у групу права позитивног статуса, јер претпоставља активну улогу државе у његовом остваривању, надзору и заштити. Право на здраву животну средину није укључено у текстове најзначајнијих класичних међународноправних докумената у области људских права, већ је формулисано индиректно, као предуслов за остваривање неких других права, као што су право на живот и здравље. (Михаиловић, 2018: 238) Први регионални документ у области људских права који је гарантовао право сваког човека на живот у здравом окружењу, јесте Афричка повеља о правима човека и народа, која у свом чл. 24 стипулише да *сви народи имају право на задовољавајућу животну средину која је повољна за њихов развој*.³ Из формулације ове одредбе произлази да је у овом документу право на здраву животну средину конципирано као колективно право народа, али се може извести закључак и да је реч о фундаменталном људском праву сваког појединца.

Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода у оквиру својих одредби не садржи изричито стипулисано право на здраву животну средину, али се у пракси Европског суда за људска права право на здраву животну средину штити, посредством других права која ова конвенција гарантује, као што су право на живот, забрана мучења и нечовечног поступања или право на приватност. (Ђајић, 2012: 277)

Повеља о основним правима Европске уније не гарантује свим грађанима индивидуално право на здраву животну средину, али у свом чл. 37 прокламује политички принцип *да висок ниво заштите животне средине и побољшање њеног квалитета морају бити интегрисани у политику Уније и обезбеђени у складу са принципом одрживог развоја*.⁴

³ Чл. 24 Афричке повеље о правима човека и народа. Текст овог регионалног документа у области људских права на енглеском језику доступан је на https://www.oas.org/en/sla/dil/docs/African_Charter_Human_Peoples_Rights.pdf, приступ 11. 12. 2025. године.

⁴ Чл. 37 Повеље о основним правима Европске уније. Текст повеље на енглеском језику доступан на https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf, приступ 11. 12. 2025. године.

Традиционално, право на здраву животну средину подразумева заштиту од загађења, еколошких штета и свих активности које непо-вољно утичу на животну средину или представљају опасност по живот, здравље, благостање и одрживи развој; заштиту и очување ваздуха, тла, воде, мора, флоре и фауне, као и есенцијалних поступака и области неопходних за очување биолошке разноликости ситема; сигурну и здраву храну, воду и радну средину; – одговарајуће становање и животне услове у сигурном, здравом и еколошки уравнотеженом окру-жењу; опстанак јединствених врста и уживање традиционалног живота и опстанка домородачког становништва. (Михаиловић, 2018: 240)

3. Право детета на здраву животну средину

Конвенција о правима детета не прокламује изричито право детета на здраву животну средину, али заштита овог права посредно произлази из формулације осталих права детета која КПД штити. Тако је право детета уско повезано са правом детета на живот, опстанак и развој (чл. 6 КПД),⁵ правом детета на највећи могући стандард здравља

⁵ Комитет за права детета је у свом Општем коментару 26(2023) о правима детета и животу јсредици препознао је да загађење животне средине представља велику претњу по здравље деце, да се у многим земљама загађење животне средине често занемарује, а да се његов утицај се потцењује. Посебно указује да недостатак питке воде, непоуздана санитарна инфраструктура и загађење ваздуха у домаћинствима представљају озбиљне претње по здравље деце. Загађење повезано са прошлим и садашњим индустријским активностима, укључујући изложеност токсичним супстанцама и опасном отпаду, представља сложеније претње по здравље, често са ефектима који се јављају дуго након изложености. (Параграф 38) Климатске промене, губитак биодиверзитета и деградација екосистема представљају препреке за остваривање права деце на здравље. Ови еколошки фактори често међусобно делују, погоршавајући постојеће здравствене неједнакости. На пример, пораст температура узрокован климатским променама повећава ризик од болести преносивих преко животиња и инсеката, као и концентрацију загађивача у ваздуху који успоравају развој мозга и плућа и погоршавају респираторне болести. Климатске промене, загађење и токсичне супстанце представљају кључне узроке алармантног губитка биодиверзитета и деградације екосистема од којих зависи здравље људи. Конкретни ефекти укључују смањење микробне разноврсности, која је критична за развој имуног система деце, и све већу распрострањеност аутоимуних болести, са дугорочним последицама. (Параграф 39)

(чл. 24 КПД),⁶ као право на адекватан животни стандард (чл. 27 КПД).⁷ Такође, чланом 29 КПД, као један од циљева образовања, прокламовано је да образовање детета између осталог треба да буде усмерено на поштовање животне средине.⁸ Ако имамо у виду тренутак у коме је КПД усвојена, да је од тада протекло више од 35 године, као и компромисни карактер конвенције који је условљен бројем ратификација, не чуди што право детета на здраву животну средину није изричито формулисано. Међутим, са постепеним променама стања саме животне средине, растућим загађењем, климатским променама, савремени тренутак је наметнуо као нужну, потребу са право детета на здраву животну средину изричито прокламује, о чему је Комитет за права детета, посредством своје интерпретативне функције, изразио јасан став путем свог општег коментара.

Наиме, Комитет за права детета је 22. 8. 2023. године објавио свој Општи коментар бр. 26(2023) о правима детета и животної средини са фокусом на климатске промене.⁹ Оно што је приметно, јесте да је Коми-

⁶ Комитет је у свом Општем коментару бр. 26(2023) препознао да загађење ваздуха и воде, излагање токсичним супстанцама, укључујући хемијска ђубрива, деградација земљишта и тла и други облици еколошке штете не само да повећавају смртност деце, посебно код деце млађе од 5 година, већ и доприносе распрострањености болести, нарушеном развоју мозга и накнадним когнитивним дефицитима. Последице климатских промена, укључујући недостатак воде, несигурност у исхрани, болести преносиве преко животиња и воде, интензивирање загађења ваздуха и физичке трауме повезане са наглим и спорим еколошким догађајима, непропорционално носе деца. (Параграф 40)

⁷ Видети одредбе чл. 6, чл. 24 и чл. 27 КПД.

⁸ Чл. 29 ст. 1 (е) КПД. Чланом 29 (1) (е) Конвенције о правима детета одређено је да образовање детета треба да буде усмерено на развој поштовања природне средине, и чита се заједно са чл. 28 који обезбеђује да свако дете има право на образовање које одражава вредности очувања здраве животне средине.

⁹ Општи коментар бр. 26(2023) о правима детета и животної средини са фокусом на климатске промене. Доступно на https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybody-external/Download.aspx?symbolno=CRC%2FC%2FGC%2F26&Lang=en, приступ 10. 12. 2025. године. Усвајању општег коментара претходили су дани генералне дискусије пред Комитетом за права детета током 2016. године, у Палати нација у Женеви, који су били посвећени правима деце и животної средини. Према изјашњењу самог Комитета за права детета, циљ је био промоција разумевања између права деце и животне средине, као и сагледавање на који начин штете које су проузроковане животної средини негативно утичу на стање права деце широм света. Током дана генералне дискусије поставило се питање начина на који ће деца остваривати право на правну заштиту у ситуацијама у којима је дошло до проузроковања штете животної средини. Такође, указано је да је потребно интегрисати свеобухватни приступ заснован на поштовању права детета, у

тет, у складу са правом деце на партиципацију у свим процесима који их се тичу, приликом формулисању овог општег коментара, настојао да у целокупан процес укључи што већи број деце из различитих делова света. Конкретно, у самом поступку учествовало је 16331 дете из 121 државе, и то путем онлајн анкета, фокус група и националних регионалних консултација које су се одвијале уживо.¹⁰ Основни захтеви које су деца приликом консултовања поставила одраслима у односу на животну средину, јесу чиста и здрава животна средина; да буду саслушана, схваћена озбиљно и да имају активну улогу у свим акцијама које се односе на животну средину; јасне и транспарентне активности влада држава уговорница, корпорација и свих одраслих; међудржавна и регионална сарадња у питањима која се тичу очувања и заштите животне средине; подизање свести и образовање у погледу животне средине, као и простори на којима би деца могла да размеђују своје идеје у погледу могућих решења.¹¹ У поступку формулисања текста Општег коментара учествовао је и саветодавни дечји тим, на који начин је у сам текст документа који је усвојен, инкорпорисана перспектива детета.¹²

Редактори Општег коментара у уводу су препознали да обим и величина троструке планетарне кризе, која обухвата климатску ванредну ситуацију, колапс биодиверзитета и свеобухватно загађење, представљају хитан и системски ризик за права деце широм света. У самом Коментару, указује се да су несигурна експлоатација и кори-

поступку формулисања закона, политика и пракси које се односе на животну средину. Наведено према подацима са сајта Комитета за права детета. Доступно на <https://www.ohchr.org/en/events/days-general-discussion-dgd/2016/2016-day-general-discussion-childrens-rights-and>, приступ 10. 12. 2015. године.

¹⁰ Наведено према подацима са званичног сајта Комитета за права детета. Доступно на <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/crcgc26-general-comment-no-26-2023-childrens-rights>, приступ 10. 12. 2025. године.

¹¹ Наведено према Children and Young People Consultations, доступно на <https://childrightsenvironment.org/reports/>, приступ 10. 12. 2025. године.

¹² Саветодавни тим деце чини тринаесторо деце узраста од 10 до 17 година, из различитих делова света и са различитим животним искуствима. О саветодавном тиму деце који је учествовао у доношењу овог Општег коментара видети на <https://childrightsenvironment.org/advisors/>, приступ 10.12.2025. године. Саветодавни тим деце сачинио је своје извештаје о поступку доношења Општег коментара бр. 26(2023) који су доступни на <https://childrightsenvironment.org/wp-content/uploads/2022/09/Report-of-the-first-Children-and-Young-Peoples-Consultation.pdf> и на <https://childrightsenvironment.org/wp-content/uploads/2023/06/Findings-from-the-Second-Phase-of-Consultations-with-Children-and-Young-People-for-General-Comment-No.26-6.pdf>, приступ 11. 12. 2025. године.

шћење природних ресурса, у комбинацији са широко распрострањеним загађењем кроз отпад и друге облике контаминације, имали дубок утицај на природну средину, погоршавајући климатске промене, интензивирајући токсично загађење воде, ваздуха и земљишта, узрокујући закисељавање океана и разарајући биодиверзитет и саме екосистеме који одржавају сав живот.¹³

Редактори Општег коментара инсистирали су на томе да примена приступа заснованог на правима детета у области животне средине захтева сагледавање свих права деце утврђених Конвенцијом о правима детета и њеним Опционим протоколима.¹⁴ Као имаоци права, деца имају право на заштиту од кршења својих права која произилазе из штетних утицаја на животну средину, као и на то да буду призната и у потпуности поштована као учесници у заштити животне средине. Примена оваквог приступа посебну пажњу посвећује бројним препрекама са којима се суочавају деца у неповољном положају када је у питању уживање и остваривање њихових права.¹⁵ Према ставу Комитета који је изражен у Општем коментару, чиста, здрава и одржива животна средина је истовремено људско право и нужни предуслов за остварење бројних права детета. Супротно томе, деградација животне средине, укључујући последице климатске кризе, негативно утиче на остваривање ових права, посебно за децу у неповољном положају или децу која живе у регионима који су јако изложени климатским променама.¹⁶

У свом општем коментару Комитет је изнео став о међугенерациској равноправности, који укључује и интерес будућих генерација, на које су се деца која су консултована претежно реферисала. Ово заправо значи да, поред права деце која тренутно живе на нашој планети и која захтевају хитну пажњу, и деца која долазе такође имају право да се њихова права у свеобухватној мери остварују. Стога је одговорност држава уговорница да умају у виду последице које се односе на животну средину а које ће се испољити како сада, тако и у будућности.¹⁷

Комитет је истакао да су права детета, као и сва људска права, недељива, међузависна и међусобно повезана. У том смислу Комитет прави разлику између две групе права гарантованих КПД. Прву категорију права детета чине она права која су посебно угрожена деградаци-

¹³ Параграф 1 Општег коментара.

¹⁴ Параграф 6 Општег коментара.

¹⁵ Параграф 7 Општег коментара.

¹⁶ Параграф 8 Општег коментара.

¹⁷ Параграф 11 Општег коментара.

јом животне средине, док у другу категорију права детета редактори коментара сврставају она права која имају инструменталну улогу у заштити права детета у вези са животном средином. Право на образовање истичу као право које има обе димензије.¹⁸

Када говоре о праву детета на здраву животну средину, редактори општег коментара, у складу са самом чињеницом да је реч о праву позитивног статуса, истичу улогу држава чији је задатак да створе услове да се право детета на здраву животну средину остварује и штити. Ово право сагледавају са становишта основних принципа КПД.¹⁹ Тако је указано да се деца уопште, а посебно одређене групе деце, суочавају са појачаним препрекама у остваривању својих права због више и међусобно испреплетених облика дискриминације; што је изричито обухваћено забраном дискриминације из члана 2 КПД, а с обзиром на различита лична својства. Посебно је указано да еколошке штете имају дискриминаторски ефекат на одређене групе деце, посебно на децу староседеоце, децу која припадају мањинским групама, децу са инвалидитетом и децу која живе у окружењима подложним катастрофама или климатским ризицима.²⁰ Стога је улога државе да прикупља податке на основу којих би се идентификовале последице еколошких штета на децу, при чему је потребно посветити посебну пажњу групама деце која су најугроженија, и у том циљу спроводити посебне мере и политике. Обавеза је држава да осигурају да законодавства, политике и програми који се баве питањима животне средине нису намерно или ненамерно дискриминаторни према деци, ни у садржају ни у спровођењу.²¹

Такође, према слову коментара, при доношењу и спровођењу еколошких одлука, укључујући законе, прописе, политике, стандарде, смернице, планове, стратегије, буџете, међународне споразуме и пружање развојне помоћи, најбољи интерес детета треба да буде при-

¹⁸ Параграф 13 Општег коментара.

¹⁹ Основни принципи на којима почива систем заштите права детета под окриљем КПД јесу право детета на живот, опстанак у развој, забрана дискриминације, принцип најбољег интереса детета и право детета да слободно изражавање мишљења о свим питањима која га се тичу. О ова четири основна принципа на којима почива систем заштите права детета под окриљем КПД видети радове Влашковић, В. О праву детета на живот опстанак и развој у контексту принципа најбољег интереса детета, Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске уније, Зборник радова Правног факултета у Крагујевцу, бр. 1/2024, стр. 363-374; Djerlek, M., Deprivation of Parental Rights and Best Interest of the Child, *Pravo: teorija i praksa*, Vol. 41 No. 1 (2024), str. 151-163.

²⁰ Параграф 14 Општег коментара.

²¹ Параграф 15 Општег коментара.

марни критеријум.²² Сврха процене најбољих интереса детета је да се обезбеди пуно и ефикасно уживање свих права, укључујући право на чисту, здраву и одрживу животну средину. Државе не би требало само да штите децу од штетних утицаја на животну средину, већ и да обезбеде њихову добробит и развој, узимајући у обзир могућност будућих ризика и штете. При доношењу свих мера за спровођење треба такође пратити процедуру која обезбеђује да најбољи интерес детета буде примарни критеријум. Процена утицаја на права детета треба да се користи за процену еколошког утицаја свих мера спровођења, као што су предлагане политике, законодавство, прописи, буџет или друге управне одлуке које се тичу деце. Државе би требало да узму у обзир могућност да еколошке одлуке које се појединачно и на краћем временском периоду чине разумним, у целини и када се разматра целокупна штета коју ће нанети деци током њиховог живота, могу постати неразумне.²³

У односу на право на живот, констатовано је да је ово право а истовремено и принцип у остваривању свих осталих права гарантованих КПД, угрожено деградацијом животне средине, укључујући климатске промене, загађење и губитак биодиверзитета, који су у тесној вези са другим фундаменталним изазовима који ометају остваривање овог права, као што су сиромаштво, неједнакост и конфликти. Државе би требало да предузму позитивне мере како би обезбедиле да деца буду заштићена од предвидљиве превремене или ненормалне смрти и претњи по живот које могу проистећи из дела или пропуста, као и активности привредних субјеката, и да уживају своје право на живот с достојанством. Такве мере укључују усвајање и ефикасно спровођење еколошких стандарда, на пример оних који се односе на квалитет ваздуха и воде, безбедност хране, изложеност олову и емисији гасова са ефектом стаклене баште, као и све друге адекватне и потребне еколошке мере које штите право детета на живот.²⁴ У коментару се указује на структурне и дугорочне изазове који проистичу из еколошких услова, а који могу довести до директних претњи по право на живот и захтевају предузимање одговарајућих мера за решавање тих услова, на пример, одрживо коришћење ресурса потребних за задовољење основних потреба и заштиту здравих екосистема и биодиверзитета. Потребне су посебне мере заштите како би се спречила и смањила смртност деце због еколошких услова и за групе деце у осетљивом

²² Параграф 16 Општег коментара.

²³ Параграфи 17-19 Општег коментара.

²⁴ Параграф 20 Општег коментара.

положају.²⁵ Са становишта остваривања права детета на правилан и потпун развој, указано је да деградација животне средине угрожава способност деце да остваре свој пуни развојни потенцијал, са последицама по широк спектар других права утврђених КПД. Истакнуто је да је развој деце испреплетен са окружењем у коме живе, као и да развојне користи здраве животне средине укључују оне које су повезане са могућностима за учешће у активностима на отвореном и за интеракцију и игру у природним срединама, укључујући свет животиња.²⁶

Право детета на слободно изражавање мишљења и партиципацију представља четврти, али не и најмање важан принцип у области права детета. Општим коментаром је још једном констатовано да код деце, као људи будућности, еколошка питања представљају значајну тему и сферу интересовања. Коментар управо констатује да гласови деце представљају снажну глобалну силу за заштиту животне средине, као и да њихова мишљења додају релевантне перспективе и искуства у доношењу одлука о еколошким питањима на свим нивоима. Став је редактова овог коментара да деца, чак и од раног узраста, могу побољшати квалитет еколошких решења, на пример, пружајући непроцењив увид у питања као што је ефикасност система раног упозоравања на еколошке опасности. Мишљења деце треба проактивно тражити и давати им заслужену тежину при дизајнирању и спровођењу мера усмерених на решавање значајних и дугорочних еколошких изазова који у основи обликују њихове животе. Посебно се указује да се креативни облици изражавања, као што су уметност и музика, могу користити како би деца учествовала и изразила своја мишљења. Такође се указује да је потребно предузимати мере за оснаживање деце у неповољном положају, као што су деца са инвалидитетом, деца која припадају мањинским групама и деца која живе у осетљивим подручјима, да буду саслушана у питањима која се односе на еколошке теме. Притом треба користити дигитално окружење и дигиталне алате који могу побољшати процес консултација са децом и проширити њихов капацитет и могућности за ефикасно учешће у питањима животне средине, укључујући колективно заговарање, уз дужну пажњу коју треба посветити изазовима дигиталне инклузије.²⁷ На државама је одговорност и обавеза да обезбеде механизме који су прилагођени дечјем узрасту, безбедни и доступни, и који као такви омогућавају да се мишљења деце редовно чују у свим фазама процеса доношења еколошких одлука у

²⁵ Параграф 21 Општег коментара.

²⁶ Параграф 23 Општег коментара.

²⁷ Параграф 26 Општег коментара.

сфери законодавства, политике, пројеката и активности које их могу погађати, на локалном, националном и међународном нивоу. Право детета на изражавање мишљења и партиципацију укључује и добијање повратне информације о резултатима процеса, као и да о томе на који начин је мишљење детета узето у обзир, уз приступ процедурама жалби и доступност правних лекова који су примерени деци када се њихово право да буду саслушана у еколошком контексту занемари.²⁸

Интересантно је да се у тексту општег коментара деградација односно уништење животне средине, укључујући климатску кризу, препознаје и изричито дефинише као облик структурног насиља према деци, које може довести до социјалног колапса у заједницама и породицама. Са друге стране, еколошке штете препознате су и као један од фактора ризика да ће деца постати жртве насиља.²⁹ Стога, уколико пођемо од премисе да је загађење и уништавање животне средине суштински вид структуралног насиља над децом, можемо закључити да деце имају право на заштиту.

Право детета на здраву животну средину сагледавано и у његовој интеррелацији са правом детета на образовање. Констатовано је да право деце на образовање има инструментални карактер у односу на права деце и животну средину, јер се путем образовања развија свест деце о еколошким темама, и деца се припремају на ситуације еколошких штета. Са друге стране, препознато је да еколошке штете и ситуације еколошких катастрофа могу довести до затварања школа и поремећаја у настави, напуштања школа и уништавања школа и игралишта, чиме се угрожава односно онемогућава остваривање права детета на образовање.³⁰

²⁸ Параграф 27 Општег коментара.

²⁹ Сиромаштво, економске и социјалне неједнакости, несигурност у исхрани и принудно расељавање повећавају ризик да ће деца бити изложена насиљу, злостављању и експлоатацији. На пример, сиромашнија домаћинства су мање отпорна на шокове повезане са животном средином, укључујући оне изазване или погоршане климатским променама, као што су пораст нивоа мора, поплаве, циклони, загађење ваздуха, екстремни временски догађаји, деградација земљишта, крчење шума, суше, пожари, олује и губитак биодиверзитета. Финансијске тешкоће, недостатак хране и чисте воде и слаби системи заштите деце које изазивају такви шокови нарушавају свакодневну рутину породица, стварају додатно оптерећење за децу и повећавају њихову рањивост на насиље засновано на полу, дечје бракове, женску гениталну мутилацију, дечји рад, отмице, трговину људима, расељавање, сексуално насиље и експлоатацију, као и регрутовање у криминалне, оружане и/или насилне екстремистичке групе. Параграф 35 Општег коментара.

³⁰ Параграф 51 Општег коментара.

Редактори општег коментара изричито стипулишу да деца имају право на чисту, здраву и одрживу животну средину. Иако о томе нема изричите одредбе КПД, ово право је имплицитно садржано у КПД и директно је повезано, нарочито, са правом на живот, опстанак и развој, према члану 6, са правом на највиши могући ниво здравља, укључујући узимање у обзир опасности и ризике од загађења животне средине, према члану 24, са правом на адекватан животни стандард, према члану 27, и са правом на образовање, према члану 28, укључујући развијање поштовања према природној средини, према члану 29.³¹

Суштински елементи права детета на здраву животну средину обухватају право на чист ваздух, безбедну и стабилну климу, здраве екосистеме и биодиверзитет, сигурну и довољну количину воде, здраву и одрживу храну и нетоксична окружења.³² Према становишту Комитета за права детета, државе треба да предузму мере, и то да побољшају квалитет ваздуха, смање загађење ваздуха и на отвореном и у домаћинствима, како би се спречила смртност деце, посебно код деце млађе од 5 година; да обезбеде приступ сигурној и довољној води и санитарним условима и здравим воденим екосистемима како би се спречило ширење болести преносивих водом међу децом; да трансформишу индустријску пољопривреду и рибарство како би се произвела здрава и одржива храна у циљу превенције гојазности и промоције раста и развоја деце; да праведно и равномерно елиминишу употребу угља, нафте и природног гаса, да обезбеде праведан и фер прелазак на обновљиве изворе енергије и да улажу у обновљиву енергију, складиштење енергије и енергетску ефикасност како би се одговорило на климатску кризу; да очувају, заштите и обнове биодиверзитет; спрече загађење мора, забрањујући директно или индиректно увођење супстанци у морску средину које су опасне по здравље деце и морске екосистеме; да строго регулишу и, где је то прикладно, елиминишу производњу, продају, употребу и ослобађање токсичних супстанци које имају несразмерно штетне здравствене ефекте на децу, нарочито оне супстанце које су развојни неуротоксини.³³ Такође, изручито је наведено да државе треба да ункорпоришу право деце на чисту, здраву и одрживу животну средину у своје национално законодавство.³⁴

³¹ Параграф 63 Општег коментара.

³² Параграф 64 Општег коментара.

³³ Параграф 65 Општег коментара.

³⁴ Параграф 67 Општег коментара.

Као дужност државе препознато је да морају обезбедити чисту, здраву и одрживу животну средину како би поштовале, заштитиле и оствариле права деце. Обавеза поштовања права деце захтева од држава да се уздрже од њиховог кршења изазивањем еколошке штете. Оне треба да заштите децу од еколошке штете која потиче од других извора и трећих субјеката, укључујући регулисање пословања привредних субјеката. Државе такође имају обавезу да спрече и отклоне последице еколошких опасности по права деце, чак и када такве претње нису под људском контролом, на пример, успостављањем система раног упозоравања. Државе морају предузети хитне мере да испуне своју обавезу да омогуће, промовишу и обезбеде уживање права деце, укључујући њихово право на чисту, здраву и одрживу животну средину, на пример, преласком на чисту енергију и усвајањем стратегија и програма за осигурање одрживе употребе водних ресурса.³⁵

Основни принцип у предузимању одговарајућих превентивних мера од стране држава како би заштитиле децу од разумно предвидиве еколошке штете и кршења њихових права, јесте поштовање принципа предострожности, који укључује процену еколошких утицаја политика и пројеката, идентификовање и спречавање предвидиве штете, ублажавање те штете ако није могуће спречити је, као и обезбеђивање благовремених и ефикасних средстава за исправљање како предвидиве, тако и стварне штете.³⁶

4. Стање права детета на здраву животну средину у Републици Србији

Право на здраву животну средину у Републици Србији је уставна категорија. Одредбама чл. 74 Устава право на здраву животну средину гарантовано је као право сваког. Прокламовано је да свако има право на здраву животну средину и на благовремено обавештавање о њеном стању. Обавеза је државе и појединца да штите, чувају и побољшавају животну средину.³⁷ Стога се право на здраву животну средину свих, па и деце гарантује и штити под окриљем устава. Породични закон Републике Србије, као национални правни пропис који садржи каталог права детета, не садржи и одредбу којом се гарантује и штити право детета на здраву животну средину. Стога би се и у овом случају, са становишта примене националног права, могло на индиректан начин закључивати о праву детета на здраву животну средину, које се штити

³⁵ Параграф 68 Општег коментара.

³⁶ Параграф 69 Општег коментара.

³⁷ Чл. 74 Устава Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 98/2016 и 115/2021).

под окриљем права детета на живот, опстанак и развој, права детета на највише могуће стандарде здравља и здравствену заштиту, те права детета на образовање.³⁸

Како је у правном систему Републике Србије прихваћена монистичка концепција јединства националног и међународног права, то саставни део националног правног поретка представљају правна правила међународног права која се односе на права детета, и као таква се непосредно примењују.³⁹ С тим у вези, све гаранције права детета, па и права детета на здраву животну средину, садржана у овим међународним изворима права, примењују се и у Републици Србији. Међутим, са становишта остваривања и заштите права детета на здраву животну средину проблем представља чињеница да КПД не садржи изричиту одредбу којом се ово право гарантује. Са друге стране, у јавности, међу децом, родитељима, као и међу осталим лицима која учествују у раду са децом и за децу, укључујући ту и правнике из праксе, није развијена свест о начину на који је ово право представљено у оквиру Општег коментара бр. 26(2023) о правима деце и животној средини са фокусом на климатске промене. Можемо приметити да није доступан званични превод коментара, који би представљају превод целокупног текста, а био сачињен од званичних институција или органа Републике Србије. Осим саопштења на српском језику организације УНИЦЕФ о усвајању општег коментара,⁴⁰ на интернету није могуће пронаћи ни целовите неофицијелне преводе, који би били састављени од стране недржавних организација и тела, нити представника невладиног сектора. На сајту Комитета за права детета такође није доступна верзија овог општег коментара на српском језику. У ери друштвене кризе, чини се да је усвајање овог општег коментара у јавности унеколико остало незапажено, што није у складу са значајем који има. А то је заузимање недвосмисленог става да КПД гарантује индивидуално право детета на здраву животну средину, да је остваривање и заштити овог права важна, као и да је претпоставка за остваривање свих осталих дечјих права.

С тим у вези, сматрамо да би коначним усвајањем Закона о правима детета требало искористити шансу и у законски текст укључити и одредбу којом се детету гарантује право на здраву животну средину.

³⁸ Породични закон Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 18/2005, 72/2011 – др. закон и 6/2015).

³⁹ Чл. 16 Устава Републике Србије прокламује да општеприхваћена правила међународног права и потврђени међународни уговори представљају саставни део правног поретка Републике Србије, и непосредно се примењују.

⁴⁰ Видети на <https://www.unicef.org/serbia/en/press-releases/un-committee-on-the-rights-of-the-child-new-general-comment?utm>, приступ 12. 12. 2025. године.

Овакво решење у складу је са устаљеним начином размишљања правника из праксе, нарочито судија, да се у својим одлукама позивају на одредбе националних извора права, ретко се позивајући на одредбе потврђених међународних уговора.⁴¹

Позитивна је чињеница да Нацрт закона о правима детета садржи одредбу којом се детету гарантује право на здраву животну средину. Реч је о одредби чл. 16 Нацрта којим се прокламује да свако дете има право на живот и развој у здравој и безбедној животној средини (ст. 1); да дете има право да стиче знања о животној средини, о биљном свету и добробити животиња и учествује у њеном очувању (ст. 2); да је право детета да на њему разумљив начин буде информисано о заштити средине и да активно учествује у креирању и очувању здравог окружења у складу са својим развојним могућностима (ст. 3); при чему органи јавне власти имају обавезу да обезбеде свој деци, без обзира на лична својства и различите средине у којима деца живе, заштиту од загађења ваздуха, воде, хране, као и од неадекватне санитације, токсичних агенаса, преносилаца болести, ултравиолетних и других штетних радијација и од деградираних еко система, укључујући биљни и животињски свет (ст. 4).⁴²

Из цитиране формулације чл. 16 Нацрта закона о правима детета произлази да се њиме жели да установи право детета живот и развој у здравој животној средини, као субјективно право које ужива правну заштиту; да свако дете има право на образовање о животној средини; право на информисање и учешће у доношењу одлука које се односе на животну средину, што је оваплоћење партиципативних права детета. Такође, прокламује се обавеза органа јавне власти, односно државе, да обезбеди свој деци, без дискриминације, заштиту од загађења животне средине, чиме се намећу позитивне обавезе држави.

5. Закључак

Право детета на здраву животну средину представља једно од кључних права савременог доба, чији значај расте у условима глобалних еколошких изазова, климатских промена и повећане изложености

⁴¹ Ово се односи на праксу редовних, нарочито основних судова. Као изузетак, и доиста ретко, можемо средсти да се судије у образложењу својих одлука позивају евентуално на одредбе Европске конвенције за заштиту људских права, као и на праксу Европског суда за људска права.

⁴² Чл. 16 Нацрта закона о правима детета и заштитнику права детета. Текст доступан на <https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/070619/070619-vest15.html>, приступ 12. 12. 2025. године.

деце штетним факторима из окружења. Као група која је посебно рањива и зависна од услова у својој животној средини, деца су директно погођена последицама загађења ваздуха, воде и земљишта, као и нарушавањем екосистема. Због тога ово право није само сегмент заштите животне средине, већ и темељ заштите живота, здравља, развоја и достојанства детета.

Међународноправни оквир указује на континуирано јачање стандарда у овој области. Иако Конвенција о правима детета не помиње експлицитно право на здраву животну средину, њени основни принципи – право на живот, опстанак и развој (чл. 6), право на највиши могући степен здравља (чл. 24), право на изражавање мишљења (чл. 12) – заједно са најновијим Општим коментаром бр. 26 (2023) о правима детета и животној средини са фокусом на климатске промене, чине чврст и свеобухватан нормативни темељ за признавање овог права као самосталног. Савремени међународни стандарди наглашавају да државе имају обавезу да штите децу од еколошких ризика, али и да их укључују у креирање политика које се тичу заштите животне средине.

Устав Републике Србије препознаје право сваког лица на здраву животну средину, али тек Нацрт закона о правима детета први пут изричито и свеобухватно формулише ово право као посебно право детета. Посебно је значајно што члан 16 Нацрта не само да гарантује право детета на здраву и безбедну животну средину, већ и прописује активне обавезе државе у области превенције загађења, заштите од опасних супстанци, као и у области едукације и учешћа деце у заштити животне средине. Овако формулисано право поставља темеље за развој дечје еколошке правде у Србији и представља значајан искорак ка усклађивању са међународним стандардима.

Свеукупно посматрано, право детета на здраву животну средину у савременом праву постаје не само нормативна категорија, већ и нужност у контексту глобалних ризика. Да би ово право било стварно и делотворно, неопходна је синергија међународних стандарда, националних прописа и практичне примене. Србија је у овом погледу направила важан корак препознавањем овог права у Нацрту закона о правима детета, али је чињеница да овај нормативни акт још увек није постао део позитивног националног права. Са друге стране, остају изазови у области имплементације, институционалне координације и подизања свести у погледу овог права. Јачање нормативног оквира, развијање механизма учешћа деце и обезбеђивање чисте, безбедне и одрживе животне средине представљају кључне предуслове за пуно остваривање овог права.

ПРАВО ДЕТЕТА НА ЗДРАВУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Резиме

Право детета на здраву животну средину постаје све важније услед растућих еколошких ризика и климатских промена које посебно погађају децу. Међународни стандарди, а нарочито Општи коментар бр. 26(2023) о правима детета и животној средини са фокусом на климатске промене, препознају да деца имају право на здраво окружење, на информације о стању животне средине и на учешће у одлукама које се тичу заштите животне средине. У правном систему Републике Србије, ово право је гарантовано Уставом, али је први пут свеобухватно дефинисано у чл. 16 Нацрта закона о правима детета и заштитнику права детета. Ова одредба гарантује право детета на здраву и безбедну животну средину, прописујући истовремено обавезе државе да сву децу без било каквог разликовања заштити од загађења животне средине и других штетних утицаја. У овом раду указано је на потребу даљег рада унапређењу овог права у Републици Србији, ради пуне заштите здравља, правилног и потпуног развоја и добробити детета.

Литература

- Влашковић, В. (2024). О праву детета на живот опстанак и развој у контексту принципа најбољег интереса детета. Усклађивање правног система Србије са стандардима Европске уније, Зборник радова Правног факултета у Крагујевцу. (1/2024). 363-374;
- Вучковић Шаховић, Н., Петрушић, Н. (2015). Права детета. Ниш: Правни факултет у Нишу.
- Ђајић, С. (2012). Право на здраву животну средину и Европски суд за људска права. Правни живот. (12/LXI). 277-290;
- Djerlek, M. (2024). Deprivation of Parental Rights and Best Interest of the Child, *Pravo: teorija i praksa*. (1/XLI). 151-163;
- Михаиловић, А. (2018). Право на здраву животну средину као интергенерацијски феномен. *Анали Правног факултета у Београду*. (1/LXVI). 236-255;
- Славнић, Љ. (2012). Право на здраву животну средину: оствариво право или прокламација Устава Србије. *Правни живот*. 9(LXI). 613-628;

Правни акти

Конвенција о правима детета, доступно на <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>, приступ 11. 12. 2025. године;

Афричка повеља о правима човека и народа. Доступно на https://www.oas.org/en/sla/dil/docs/African_Charter_Human_Peoples_Rights.pdf, приступ 11.12.2025

Општи коментар бр. 26(2023) о правима детета и животної средини са фокусом на климатске промене. Доступно на https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=-CRC%2FC%2FGC%2F26&Lang=en, приступ 10. 12. 2025. године.

Повеља о основним правима Европске уније. доступан на https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf, приступ 11. 12. 2025. године;

Устав Републике Србије, Сл. гласник РС бр. 98/2006 и 115/2021);

Породични закон Републике Србије, Сл. гласник РС бр. 18/2005, 72/2011 – др. закон и 6/2015);

Нацрт закона о правима детета и заштитнику права детета. Текст доступан на <https://www.paragraf.rs/dnevne-vesti/070619/070619-vest15.html>, приступ 12. 12. 2025. године;

Интернет извори

Child Rights Environment (2022). Children and Young People Consultations, доступно на <https://childrightsenvironment.org/reports/>, приступ 10. 12. 2025. године;

Child Rights Environment (2022). Report of the first Children and Young People's Consultation, September 2022, <https://childrightsenvironment.org/wp-content/uploads/2022/09/Report-of-the-first-Children-and-Young-Peoples-Consultation.pdf>, приступ 11. 12. 2025.године;

Child Rights Environment (2023). Findings from the Second Phase of Consultations with Children and Young People for General Comment No. 2, Доступно на <https://childrightsenvironment.org/wp-content/uploads/2023/06/Findings-from-the-Second-Phase-of-Consultations-with-Children-and-Young-People-for-General-Comment-No.26-6.pdf>, приступ 11.12. 2025.;

UNICEF Serbia (2023).UN Committee on the Rights of the Child calls on states to take action in first guidance on children's rights and the environment, with a focus on climate change; <https://www.unicef.org/serbia/en/press-releases/un-committee-on-the-rights-of-the-child-new-general-comment?utm>, приступ 12. 12. 2025. године.

United Nations (n.d.). United Nations World Children's Day, доступно на <https://www.un.org/en/observances/world-childrens-day>, приступ 11. 12. 2025. године;

UN Human Rights Office of the High Commissioner (2016). 2016 day of general discussion: Children's rights and the environment, 23, Sept, 2016; <https://www.ohchr.org/en/events/days-general-discussion-dgd/2016/2016-day-general-discussion-childrens-rights-and> , приступ 10. 12. 2015. године;

UN Human Rights Office of the High Commissioner (2023). CRC/C/GC/26: General comment No. 26 (2023) on children's rights and the environment with a special focus on climate change, <https://www.ohchr.org/en/documents/general-comments-and-recommendations/crcgc26-general-comment-no-26-2023-childrens-rights>, приступ 10. 12. 2025. године;

Ljubica Mihajlović, LL.M.,
PhD Candidate,
Faculty of Law, University of Niš
Republic of Serbia

THE RIGHT OF THE CHILD TO A HEALTHY ENVIRONMENT

Summary

The right to a healthy environment is recognized as a human right, and guaranteed as such at the international and national level alike. While the child's right to a healthy environment was formerly considered from the perspective of exercising the child's right to life, survival and development, this paper underscores that the child's right to an adequate living environment is an independent right of the child, which enjoys legal protection. The paper will present the international and national legal framework within which the child's right to a healthy environment is exercised and protected. A significant part of the paper will focus on examining this right from the perspective of the Committee on the Rights of the Child expressed in General Comment No. 26/2023 on children's rights and the environment with a focus on climate change.

The child's right to a healthy environment is becoming increasingly important due to growing environmental risks and climate change, which particularly affect children. International standards, especially General Comment No. 26 of the Committee on the Rights of the Child (2023), recognize that children have the right to a healthy environment, to access information, and to participate in decisions related to environmental protection. In the Serbian legal system, the right to a healthy environment is partially recognized in the Constitution, but it was comprehensively defined for the first time in Article 16 of the Draft Act on the Rights of the Child. This provision guarantees the child a healthy and safe environment and establishes the state's obligations to protect children from pollution and other harmful environmental impacts. The paper highlights the importance of strengthening this right in Serbia in order to ensure full protection of the child's health, development, and well-being.

Keywords: *rights of the child, healthy environment, General Comment No. 26 (2023) of the Committee on the Rights of the Child.*